

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Japbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
QURILISH XIZMATLARI KO'RSATISH TIZIMINING SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	329
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	

TIJORAT BANKLARIDA KROSS-SOTUVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	334
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
BIZNES JARAYONLARI SAMARADORLIGINI INTEGRAL INDEKS ASOSIDA BAHOLASH	338
Shodmanov Toshtemir Ro‘ziyevich	
O‘ZBEKISTONNING ENERGETIK SALOHİYATI EMPIRIK TAHLILI	342
Nigmatullayeva Gulchexra Nurullayevna	
FAVQULOTDA VAZIYATLARD A SUV TOSHQINI VA SEL HOLATLARIDA AHOLI VA HUDUDLARINI HIMOYA QILISHGA SALBIY TA‘SIR KO‘RSATUVCHI MUAMMOLI MASALALAR VA ULARNI BARTARAF QILUVCHI BULDOZER ISHCHI JIHOZI KONSTRUKSIYASI	354
Yangiboyev G‘iyosjon, Asqarxo‘jayev To‘lqin	
KAM XARAJATLI AVIATASHUVCHILAR FAOLIYATINING FAOLIYATINING SAMARQAND TURIZMI RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI.....	359
Alisher Suyunov	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	366
Hasanov Bahrom Bo‘ronovich	
GEN Z AVLODI BILAN ISHLASHDA HR STRATEGIYALARI.....	372
Xasanov Sarvar Ulug‘bek o‘g‘li	
МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ	378
Махмудов Суннатжон Абдужаббор угли	
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «СМАРТ-ТУРИЗМА» В УЗБЕКИСТАНЕ	383
Юсубова Махлиё Икромовна	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELINI TAKOMILLASHTIRISH: EKOTIZIMLI YONDASHUV.....	389
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI FANINING FANLARARO BOG‘LIQLIGI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUV.....	397
Nigmatjonov Sardor Abdumannobovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING BANDLIKNI TA‘MINLASHDAGI AHAMIYATI	403
Mamadaliyev Doniyorbek Shuxratbek o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI.....	410
Xusainov Oybek Djabbarovich	

UO'K: 338.48:504:502.131.1

O'ZBEKISTON SHAHARLARINING EKOTRANSFORMATSIYASI

Xusainov Oybek Djabbarovich

PhD

Qarshi xalqaro universiteti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3672-1179>E-mail: kiu.khusainovoybek@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston shaharlarining ekotransformatsiyasi masalalari tahlil qilinadi. Unda urbanizatsiya jarayonlarining ekologik muammolari, jumladan, havo ifloslanishi, suv va energiya resurslari tanqisligi, transport tizimidagi muammolar hamda chiqindilarni boshqarishdagi kamchiliklar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekotransformatsiya, ekoshahar, ekologik muammolar, shahar iqtisodiyoti, energiya samaradorligi, suv resurslari, aylanma (sirkulyar) iqtisodiyot, yashil texnologiyalar, aqlli shahar, transport tizimi, ekologik xavfsizlik.

Abstract. This article analyzes the issues of eco-transformation of cities in Uzbekistan. It examines environmental problems of urbanization processes, including air pollution, scarcity of water and energy resources, problems in the transport system, and shortcomings in waste management.

Keywords: eco-transformation, eco-city, environmental problems, urban economy, energy efficiency, water resources, circular economy, green technologies, smart city, transport system, environmental safety.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы экотрансформации городов Узбекистана. Рассматриваются экологические проблемы процессов урбанизации, в частности загрязнение воздуха, дефицит водных и энергетических ресурсов, проблемы транспортной системы, а также недостатки в управлении отходами.

Ключевые слова: экотрансформация, экогород, экологические проблемы, экономика города, энергоэффективность, водные ресурсы, циркулярная экономика, зелёные технологии, умный город, транспортная система, экологическая безопасность.

KIRISH

BMT ma'lumotlariga ko'ra, shaharlar yer yuzasining atigi 3 foizini egallasa-da, global energiya iste'molining 60–80 foizini va atmosferaga chiqarilayotgan barcha zararli gazlarning 75 foizdan ortig'ini hosil qiladi. Shaharlarni bosqichma-bosqich ekologik jihatdan transformatsiya qilmaslik kelajakda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zero, shaharlar hozirgi ekstensiv, yashilliksiz, faqat betonlashtirish usulida o'sishda davom etsa, yaqin kelajakda bir qator infratuzilmaviy inqirozlarga duch kelamiz. Birinchidan, energiya taqchilligi – mavjud tizimlar yuklamani ko'tara olmay, elektr va issiqlik ta'minotida elektr va issiqlik ta'minotida uzilishlar xavfi ortishi mumkin. Ikkinchidan, shaharlarda yil davomida havo sifati yomonlashishi mumkin. Uchinchidan, suv tanqisligi – barcha hududlarda aholi suv ta'minotida uzilishlar kuzatilib, ma'lum soatlarda jadval asosida berilishi ehtimoli yuzaga keladi.

Shaharlarni ekotransformatsiya qilishni taqozo etuvchi bir nechta sabablar bo'lsa-da, avvalo, ulardan eng asosiylarini ko'rib chiqish lozim bo'ladi. Jumladan:

Shaharlardagi zich qurilishlar, asfalt va beton qoplamalari quyosh issiqligini o'ziga yutadi va saqlaydi. Oqibatda megapolislar markazidagi harorat shahar atrofida 3–5 °C yuqori bo'ladi. Anomal issiq kunlarda konditsionerlar sababli energiya tizimiga yuklama keskin ortadi. holi salomatligi, xususan, yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liq xavflar ortishi mumkin. Ushbu salbiy holatlarning oldini olishning eko-yechimi sifatida quyidagi choralarni ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Jumladan, binolarni vertikal ko'kalamzorlashtirish va yashil hududlar – parklar, xiyobonlar yaratish orqali shahar haroratini tabiiy bug'lanish hisobiga 2–4 °C gacha pasaytirish mumkin.

Ichimlik suvi va energiya resurslari ta'minotining keskinlashuvi. An'anaviy shaharsozlikda suvdan chiziqli foydalaniladi. Bunda "tabiatdan olish – iste'mol qilish – ifloslantirish – oqizib yuborish" tajribasi eng keng tarqalgan. Markaziy Osiyo kabi qurg'oqchil mintaqalarda bu model daryolar va yer osti suv resurslari zaxirasining kamayish xavfini kuchaytirmoqda. Eskirgan kommunal tarmoqlardagi suv yo'qotishlari 30–40 foizni

tashkil etadi va shaharlar ichimlik suvi tanqisligiga duch keladi. Buning oldini olish uchun sirkulyar (aylanma) gidroiqtisodiyotga o'tish joiz bo'ladi. Oqova suvlarni 100 foiz qayta ishlab, sug'orish va texnik maqsadlarda qayta ishlatish mumkin. Zero, bu tajriba Singapur va Xitoyda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Aksariyat shaharlardagi havoning zararlanishi va transport tizimi tirbandliklari. Kuzatuvlarga ko'ra, yonilg'i bilan ishlaydigan avtotransport vositalari shahar havosini 70–80 foizga ifloslantiradi. Avtomobillar sonining o'sishi bilan ko'chalarda ko'p soatlik tirbandliklar paydo bo'lmoqda. Qishki va yozgi mavsumlarda havo sifati yomonlashishi, masalan, Toshkent shahridagi havo sifati muammosi, aholi salomatligiga putur yetkazadi va davlat budjetiga tibbiy xarajatlar yukini oshiradi. Bunday vaziyatda jamoat transportini rivojlantirish va shahar transport parkini to'liq elektrobuslarga o'tkazish hozirgi holatdagi eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin.

Shaharlar har kuni minglab tonna qattiq maishiy chiqindi ishlab chiqaradi. Ularni shunchaki poligonlarga ko'mish unumdor yerlarni yo'q qiladi va yer osti suvlarini zaharli moddalar bilan bulg'aydi. Qayta ishlanishi mumkin bo'lgan plastik, shisha, metall va organik moddalar yetarli darajada qayta ishlanmay qolmoqda. Bunda ekologik xavfsiz yechim sifatida "nol chiqindi" tamoyilini joriy etish maqsadga muvofiq. Chiqindini utilitatsiya qilish orqali undan yangi mahsulot yoki bioenergiya olish mumkin.

1-rasm. O'zbekiston shaharlarini ekotransformatsiya qilishni taqozo etuvchi asosiy omillar

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavzuga doir global muammolar va standartlarni tahlil qilishda quyidagi xalqaro adabiyotlar va konseptual manbalarga tayanildi:

1. BMT (World Urbanization Prospects, 2022): shaharlarning demografik o'sishi va global urbanizatsiya tendensiyalari tahlili.
2. UNEP (Global Environment Outlook, 2021): atrof-muhit holati va global ekologik xavflar prognozlari.
3. UN-Habitat (World Cities Report 2022): shaharlarning barqaror rivojlanish mezonlari va global standartlari.
4. World Bank (Sustainable Cities and Communities, 2021): barqaror shaharlar yaratishning iqtisodiy modellari va moliyalashtirish mexanizmlari.
5. International Energy Agency (Energy Efficiency 2022): shahar infratuzilmasida energiya samaradorligi ko'rsatkichlari.

Ekoshahar tushunchasi shunchaki daraxtzorlarni ko'paytirish emas, balki shaharning iqtisodiy va ekologik hayotini yaxlit boshqarish tizimidir. O'zbekistonda shaharsozlikni yashillashtirishning asosiy imillari sifatida quyidagi strategik hujjatlar va dasturlar xizmat qilmoqda:

- "O'zbekiston – 2030" strategiyasi: shaharlarda havo sifatini yaxshilash, jamoat transportini ekologik turlarga (elektrobuslar) o'tkazish va chiqindilarni qayta ishlash darajasini oshirish vazifalarini belgilaydi;
- "Yashil makon" umummilliy loyihasi: shaharlarda sun'iy mikroiklim yaratish va "yashil qalqonlar" barpo etish orqali hududiy ekologik karkasni shakllantirish;
- "Yashil shahar" va "Aqlli shahar" konsepsiyalari: raqamli texnologiyalar (IoT, Big Data) yordamida resurslar sarfini optimallashtirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

BMTning Atruf-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) va UN-Habitat tashkilotlarining global mezonlariga asosan, O'zbekiston shaharlari quyidagi fundamental sektorlar bo'yicha tahlil qilinadi:

O'ZBEKISTON SHAHARLARINING EKO-PROFILI		
Energetika sektori	Gidroiqtisodiyot	Shahar transporti
ko'p uglerodli model	suv taqchilligi muammosi	elektromobillashuv

A. Energetika sektori va energiya samaradorligi. O'zbekistonning aksariyat yirik shaharlari – Toshkent, Samarqand, Farg'ona an'anaviy markazlashtirilgan issiqlik va elektr energiyasi tizimlariga tayangan bo'lib, ular asosan qazib olinadigan yoqilg'i – tabiiy gaz va ko'mir orqali ishlaydi. Bu esa shaharlarda yuqori uglerod izini keltirib chiqaradi. Yechim va transformatsiya: so'nggi yillarda yangi qurilayotgan ko'p qavatli uylar va ijtimoiy obyektlar tomiga majburiy ravishda quyosh panellarini o'rnatish talabi joriy etilmoqda. Germaniyaning Frayburg shahri tajribasidagi "Passiv uy" (kam energiya sarflovchi binolar) texnologiyalarini qurilish standartlariga kiritish boshlandi.

B. Suv resurslari va sirkulyar gidro-tizimlar. O'zbekiston quruq va keskin iqlim mintaqasida joylashgan bo'lib, shaharlarning kengayishi ichimlik va sug'orish suvi taqchilligini kuchaytirmoqda. Mavjud iqlim sharoitida an'anaviy sug'orish tizimlari yuqori bug'lanish va isrofga sabab bo'ladi. Yechim va transformatsiya: Xitoyning Tyandzin ekoshahri tajribasidan kelib chiqib, oqova suvlarni filtrlash va ulardan yashil hududlarni sug'orishda qayta foydalanish mexanizmlari joriy etilmoqda. Yangi Toshkent loyihasida oqova, yomg'ir va xo'jalik suvlari uchun alohida tarmoqlar loyihalashtirilmoqda.

C. Transport va logistika tizimi. Yirik shaharlarda havoning ifloslanishiga sabab bo'layotgan zararli tashlamalarning 70–80 foizi transport vositalariga to'g'ri keladi. Shaharlarda avtomobillar sonining geometrik progressiya bilan o'sishi tirbandliklarni keltirib chiqarmoqda. Yechim va transformatsiya: Braziliyaning Kuritiba shahri modeli asosida Toshkent shahrida tezyurar avtobuslar liniyasi va metro infratuzilmasi kengaytirilmoqda. Jamoat transportini to'liq elektrobustlarga o'tkazish bo'yicha mintaqada yetakchi o'ringa chiqildi, bu esa shaharlardagi shovqin va ekologik yukni kamaytiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston sharoitida shaharlarni geografik joylashuvi va iqtisodiy ixtisoslashuviga ko'ra bir nechta ekoshahar modeliga ajratish mumkin:

1-jadval.

O'zbekiston shaharlarida ekoshahar modellarini qo'llash imkoniyatlari va kutilayotgan ilmiy-iqtisodiy samaralar¹

Shahar / hudud	Geografik muammo / salohiyat	Qo'llanilayotgan xorijiy model	Kutilayotgan ilmiy-iqtisodiy samara
Yangi Toshkent	kuchli urbanizatsiya va demografik bosim	Singapur modeli (yashil shahar)	to'liq raqamlashtirilgan, "aqlli" va energiya jihatdan neytral shaharsozlik ekotizimi
Navoiy shahri	sanoat chiqindilari va og'ir metallurgiya yuklamasi	Masdar siti (BAA) modeli (ekosanoat)	sanoat zonalarini muqobil energiya (quyosh va shamol) bilan ta'minlash va chiqindisiz ishlab chiqarish
Nukus va Mo'ynoq	orolbo'yi ekologik inqirozi, qum va sho'r bo'ronlari	Tyandzin (Xitoy) modeli (ekologik qayta tiklanish)	shaharlar atrofida ihota daraxtzorlarini yaratish, cho'llanishning shahar mikroklimatiga ta'sirini kamaytirish.

O'zbekiston shaharlarini to'liq ekoshahar formatiga o'tkazish yo'lida ilmiy va iqtisodiy tahlillar quyidagi tizimli to'siqlarni ko'rsatmoqda:

Esqirgan shaharsozlik me'yorlari. Qurilish qoidalari zamonaviy ekologik talablar va xalqaro standartlarga to'liq moslashtirilishi lozim. Xalqaro standartlarni qonunchilikka to'liq integratsiya qilish talab etiladi.

Moliyaviy infratuzilma taqchilligi. Yashil texnologiyalarni – smart grid, energiya tejevchi materiallarni joriy etish yuqori dastlabki kapitalni talab qiladi. Joriy davrda iqtisodiyotga xalqaro ekologik fondlar grantlarini jalb qilish mexanizmlari yetarlicha rivojlanmagan.

Ekologik madaniyat va ijtimoiy mas'uliyat. Aholi o'rtasida chiqindilarni saralash, resurslardan tejamli foydalanish bo'yicha ekologik xabardorlik va amaliy ko'nikmalar yetarli darajada shakllanmagan. Tarif siyosatini

1 Manba: Muallif ishlanmasi asosida tuzilgan.

bozor tamoyillari asosida isloh qilish orqali buni tartibga solish choralarini aylanib o'tish holatlari mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston shaharlari uchun an'anaviy rivojlanish yo'lidan borish kelajakda ekologik va demografik kollapsga (suv taqchilligi, havo sifati yomonlashuvi va energiya ta'minotidagi muammolar) ekologik va demografik bosimning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shaharlarni "ekoshahar" mezonlari asosida qayta rejalashtirish muhim iqtisodiy va ekologik zaruriyat hisoblanadi. "Yangi Toshkent" loyihasi O'zbekistonning kelajakdagi barcha shaharlari uchun namuna vazifasini o'tashi va bu yerdagi yashil texnologiyalar bosqichma-bosqich barcha viloyat markazlariga joriy etilishi lozim.

O'zbekiston shaharlarining ekoshahar konsepsiyasiga bosqichma-bosqich o'tishi nafaqat shahar qiyofasini yaxshilash, balki iqlim o'zgarishi va resurslardan oqilona foydalanish sharoitida aholi turmush sifatini oshirish hamda mintaqaviy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim strategik yo'nalishlardan biridir. Shaharlarni ekotransformatsiya qilish kelajak avlodlar uchun qulay, xavfsiz va ekologik barqaror muhit yaratishning samarali yo'li hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, yashil shaharsozlik iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va inson salomatligini himoya qilishga qaratilgan muhim amaliy yondashuv sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Urbanization Prospects 2025. – New York: United Nations, 2025.
2. United Nations Environment Programme; UN-Habitat. Global Environment Outlook for Cities: Towards Green and Just Cities. – Nairobi: UNEP, 2021.
3. UN-Habitat. World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. – Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2022.
4. World Bank. Sustainable Cities Towards a Green, Resilient and Inclusive Recovery: Applying the Sustainable Cities Implementation Framework in Bulgaria, Croatia, Poland, and Romania. – Washington, DC: World Bank, 2022. DOI: 10.1596/37588.
5. International Energy Agency. Energy Efficiency 2022. – Paris: IEA, 2022.
6. United Nations. Goal 11: Make Cities Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable. – New York: United Nations, 2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100